

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir blicken auf einen intensiven Sommer mit einem dicht gefüllten Kalender zurück: Vom 5. bis 8. Juni 2024 fand an der Universität Bern die internationale Tagung «Climate of the Past and Societal Responses to Environmental Changes» statt. Über 120 Forschende aus 26 Ländern kamen in Bern zusammen. Am 20. und 21. Juni folgte der Workshop «The Times They Are A-Changin: Transformation of Central European Neolithic Societies at the Turn of the 4th to the 3rd Millennium BCE».

Auch der Herbst wird ereignisreich: Der Beginn des Semesters mit Vorlesungen, mehrere Dissertationsverteidigungen und spannende Konferenzen fordern unsere Aufmerksamkeit, ebenso wie der Abschluss von Projekten und Publikationen.

Ein besonderer Erfolg 2024 war die absolute Datierung der griechischen Seeufersiedlung von Dispilio mittels des Miyake-Ereignisses von 5259 v. Chr., die dem EXPLO-Team eine Veröffentlichung in der renommierten Fachzeitschrift *Nature* einbrachte. Dieser Durchbruch in der Forschung fand nicht nur in den Medien große Beachtung, sondern setzt auch neue Maßstäbe. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und produktive Zeit.

Dear readers,

We look back on an intense summer with a packed schedule: From June 5 to 8, 2024, the international conference «Climate of the Past and Societal Responses to Environmental Changes» was held at the University of Bern. Over 120 researchers from 26 countries gathered in Bern. On June 20 and 21, the workshop «The Times They Are A-Changin: Transformation of Central European Neolithic Societies at the Turn of the 4th to the 3rd Millennium BCE» followed. The autumn promises to be equally eventful: the start of the semester with lectures, several dissertation defenses, and exciting conferences demand our attention, as do the completion of

projects and publications.

A notable success in 2024 was the absolute dating of the Greek lakeshore settlement of Dispilio using the Miyake event of 5259 BC, which earned the EXPLO team a publication in the prestigious journal *Nature*. This breakthrough in research not only garnered significant media attention but also set new standards. I wish you a successful and productive time ahead.

Best regards, Albert Hafner

2024

Timeline:

22. Juni
–
18. August
|
28.–31.
August
|
1.–30.
September
|
2.–9.
November
- Ausgrabungen in der neolithischen Fundstelle von Lin 3 am Ohridsee in Albanien.**
- 30. Annual Meeting der EAA** (European Association of Archaeologists) in Rom, unter zahlreicher Beteiligung von Forschenden des IAW.
- Ausgrabungen in der prähistorischen Ufersiedlung von Sinj in Kroatien.**
- World Neolithic Conference** in Şanlıurfa, Türkei, unter zahlreicher Beteiligung von Forschenden des IAW.

22. Jun
–
18. August
|
28.–31.
August
|
1.–30.
September
|
2.–9.
November
- Excavations at the Neolithic site of Lin 3** on Lake Ohrid in Albania.
- 30th Annual Meeting of the EAA** (European Association of Archaeologists) in Rome, with numerous IAW researchers taking part.
- Excavations at the prehistoric shore settlement** of Sinj, Croatia.
- World Neolithic Conference**, Şanlıurfa, Turkey, with numerous participation of IAW researchers.

EXPLO-Ausgrabungen im Sommer 2024: Über und unter Wasser

EXPLO Excavations in Summer 2024: Above and Below Water

Im Sommer 2024 fanden im Mittelmeerraum erneut archäologische Ausgrabungen am Ohridsee statt, sowohl an Land als auch unter Wasser. Am 24. Juni begannen die Feldarbeiten in Lin 3 am albanischen Ufer des Ohridsees, mit einer vierwöchigen Landkampagne im Feuchtboden, an der 16 Studierende teilnahmen. Daran schlossen sich weitere vier Wochen mit Unterwassergrabungen an. Die Fundstätte Lin 3 erlangte 2023 internationale Aufmerksamkeit als die älteste bekannte Seesiedlung Europas. Im vierten Jahr unserer Forschungen konnten wir weitere grundlegende Erkenntnisse zur chronologischen Entwicklung der Siedlung gewinnen und bislang unbekannte Aspekte ihrer Geschichte aufdecken.

In the summer of 2024, archaeological excavations continued in the Mediterranean region, once again focusing on Lake Ohrid, both on land and underwater. The fieldwork at Lin 3, located on the Albanian side of Lake Ohrid, began on June 24 with a four-week land excavation involving 16 students, followed by another four weeks of underwater excavations. The site of Lin 3 gained international attention in 2023 as the oldest known lake settlement in Europe. In the fourth year of our investigations, we uncovered further critical insights into the chronological development of the settlement and revealed previously unknown aspects of its evolution.

EXPLO-Ausgrabungen im Sommer 2024: An Land – 8.000 Jahre alte Pfahlbauten? EXPLO Excavations in Summer 2024: On Land – 8,000-Year-Old Pile Dwellings?

An Land setzten wir die Ausgrabungen in einem 2023 angelegten Schnitt fort. Ziel war es, Belege für eine frühneolithische Besiedlungsschicht zu finden, die durch Radiokarbondatierung auf 6200–6000 v. u. Z. datiert wurde. Nach früheren Untersuchungen konnte die bislang früheste Siedlungsphase sicher auf 5850 v. u. Z. festgelegt werden, ein beeindruckendes Alter, das Lin 3 in die Reihe der frühesten bekannten bäuerlichen Siedlungen einordnet. In dieser neolithischen Schicht wurden wir dieses Jahr mit zahlreichen Artefakten belohnt, darunter Werkzeuge, Keramik und Alltagsgegenstände. Die eigentliche Entdeckung machten wir jedoch, als wir eine tiefere Schicht freilegten, die mit Keramik gefüllt war, darunter Scherben von Impresso-Keramik sowie Pfählen mit tiefen Erosionsspuren. Diese Befunde deuten darauf hin, dass die gesuchte früheste Besiedlungsphase nun gefunden wurde. Zu den Höhepunkten der Saison zählen Fragmente von menschlichen Schädeln, eine Spondylus-Muschelperle, kunstvoll verzierte Ringe aus Knochen oder Geweih und weibliche Figurinen.

We resumed the 2023 land excavations in one of the previous trenches, aiming to uncover evidence of an early Neolithic settlement layer, with radiocarbon dating placing it between 6200–6000 BCE. Earlier findings had securely dated the earliest settlement phase to 5850 BCE, an already remarkable age that ranks Lin 3 among the earliest known farming communities. This year, the Neolithic layer yielded an abundance of artifacts, including tools, pottery, and everyday objects. However, the real discovery came when we unearthed a deeper layer filled with ceramics, including Impresso pottery fragments and posts with deep erosion marks. These findings suggest that we have indeed found the earliest settlement phase we were seeking. Highlights of this season's discoveries include three human skull fragments, a Spondylus shell bead, intricately decorated bone or antler rings, and female figurines.

Besuch der Schweizer Botschafterin in Albanien, Ruth Huber und Team auf der Ausgrabung.

Visit of the Swiss Ambassador to Albania, Ruth Huber and team at the excavation.

EXPLO-Ausgrabungen im Sommer 2024: Unter Wasser – Palisaden und Hausstrukturen EXPLO Excavations in Summer 2024: Underwater – Palisades and House Structures

Aufbauend auf den Ergebnissen des letzten Jahres, als drei aufeinanderfolgende Reihen von Palisaden freigelegt wurden, zeigten dendrochronologische Analysen, dass die Verteidigungsanlage um 4400 v. Chr. errichtet wurde. In diesem Jahr verfolgten wir das Ziel, eine vierte Palisade aus der Zeit um 4000 v. Chr. zu erfassen, die im rechten Winkel zu den anderen verläuft, sowie mehrere Grundrisse von Häusern zu dokumentieren. Die Untersuchungen von 2024 erfassten erfolgreich die seewärtige Grenze des sechs Hektar großen Siedlungsareals.

2000 Jahre Besiedlung

Dank der Feuchtkonservierung des Fundplatzes bietet sich eine einzigartige Gelegenheit für hochpräzise Datierungen und die perfekte Erhaltung organischer Materialien. Dies erlaubt tiefere Einblicke in die Wirtschaftsweise und das Alltagsleben der frühesten Bauern und Viehzüchter Europas. Die verschiedenen Siedlungsphasen in Lin 3 erstrecken sich über einen Zeitraum von 2000 Jahren und zeugen von einer erstaunlichen Beständigkeit in der Wahl des Siedlungsortes.

Building on last year's findings, where three successive rows of palisades were uncovered, dendrochronological analyses revealed that the fortifications dated to around 4400 BCE. This year, we aimed to trace a fourth palisade dating to around 4000 BCE, which runs perpendicular to the others, and document several house layouts. The 2024 investigations successfully mapped the lake-facing boundary of the six-hectare settlement area.

2000 Years of Occupation

The site's waterlogged preservation provides a unique opportunity for highly accurate dating and exceptional conservation of organic materials. This allows us to gain insight into the economy and daily life of Europe's earliest farmers and herders. The various settlement phases at Lin 3 span a period of 2000 years, reflecting a remarkable continuity in the choice of settlement location.

EXPLO Projekt: Berichterstattung und Reportagen in internationalen Archäologie-Magazinen.
EXPLO project: Coverage and reports in international archaeology magazines.

EXPLO-Ausgrabungen im Sommer 2024: Über und unter Wasser

EXPLO Excavations in Summer 2024: Above and Below Water

Engagement der Studierenden und Freiwilligen des Tauchteams

Die erfolgreiche Durchführung der Ausgrabungen wäre ohne das Engagement der Studierenden und der Freiwilligen des Tauchteams nicht möglich gewesen. Ihr Einsatz war von entscheidender Bedeutung. Für ihre großartige Unterstützung möchten wir unseren herzlichen Dank aussprechen! Ein grosser Dank geht auch an unsere albanischen Kollegen der Academy of Sciences für die kollegiale Zusammenarbeit. Mit vielversprechenden Perspektiven blicken wir gespannt auf die nächste Kampagne.

Student Engagement and Volunteer Dive Team

The success of the excavations would not have been possible without the dedication of the students and the volunteer dive team, whose contributions were invaluable. We are deeply grateful for their fantastic support. Many thanks also to our colleagues from the Albanian Academy of Sciences for their collegial cooperation. With promising prospects ahead, we eagerly look forward to the next campaign at Lake Ohrid.

Mirco Brunner, Albert Hafner, Martin Hinz

Team der Landgrabung (oben) und Tauchgrabung (unten).

Team der Landgrabung (oben) und Tauchgrabung (unten).

SLSA

Schweizerisch-Liechtensteinische
Stiftung für archäologische Forschungen
im Ausland

Wir danken der SLSA für die grosszügige Unterstützung der Feldarbeiten in Albanien 2024.

We thank the SLSA for the generous support of the fieldwork 2024 in Albania.

RISE-Projekt: Einbezug bronzezeitlicher Seeufersiedlungen am Thunersee

RISE project: inclusion of the Bronze Age lakeshore settlements at Lake Thun

Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern (ADB) gestartet

Das Team des SNF-Ambizione-Projektes «RISE: Climate Change Resilience and Vulnerabilities of Bronze Age Waterfront Communities (2200–800 BC)» erforscht, wie sich klimatische Schwankungen auf die Seespiegel, die Fundstellenerhaltung und die Siedlungsaktivität während der Bronzezeit im Alpenraum auswirkten.

Um solche Zusammenhänge zu untersuchen, werden nun Befunde, Profilproben und Bohrkerne der Siedlungen «Thun, Im Schoren» (im Bereich des Kanderdeltas) und «Thun, Schadau» (im See) archäologisch und mikromorphologisch ausgewertet. Über diese neue Kooperation mit dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern freuen wir uns sehr!

Cooperation with the Archaeological Service of the Canton of Bern (ADB) started

The team of the SNF-Ambizione-Project «RISE: Climate Change Resilience and Vulnerabilities of Bronze Age Waterfront Communities (2200–800 BC)» is investigating how climatic fluctuations affected lake levels, site preservation and settlement activity during the Bronze Age in the Alpine region.

To examine such observations, evidence, profile samples and drill cores from the settlements «Thun, Im Schoren» (in the area of the Kander delta) and «Thun, Schadau» (in the lake) are now being analysed archaeologically and micromorphologically. We are looking forward to this new cooperation with the Archaeological Service of the Canton of Bern!

Caroline Heitz, Kristin-Ismael Meyer, Joe Roe, Cyrielle Aellen

Blick von Thun in Richtung Alpen (oben), Taucharchäologische Untersuchungen bei «Thun, Schadau» (unten links), Entnahme von Profilproben auf der Grabung «Thun, Im Schoren 28» (unten rechts). Fotos: © Archäologischer Dienst des Kantons Bern 2018.

View from Thun towards the Alps (top), diving archaeological investigations at «Thun, Schadau» (bottom left), taking profile samples at the excavation «Thun, Im Schoren 28» (bottom right). Images: © Archaeological Service of the Canton of Bern 2018.

Artikel der EXPLO-Forschungsgruppe in *Nature Communications*

Article by the EXPLO research group in *Nature Communications*

Maczkowski, A., Pearson, C., Francuz, J. et al.

Absolute dating of the European Neolithic using the 5259 BC rapid ^{14}C excursion.

Nat Commun 15, 4263 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48402-1>

Mehr als 60 internationale Medien berichteten über einen Artikel in *Nature Communications* der EXPLO-Forschungsgruppe. Ein Team unter der Leitung des Hauptautors Andrej Maczkowski veröffentlichte die weltweit erste absolute Datierung einer 303 Jahre umfassenden Mittelkurve (Endjahr: 5140 v. Chr.) mithilfe kosmischer Strahlung. Eines dieser Ereignisse konnte durch kontinuierliche Jahrringchronologien aus Irland, Sibirien und Nordamerika präzise auf das Jahr 5259 v. Chr. datiert werden. Diese neue Technologie revolutioniert das bisherige Dogma, dass für

absolute Jahrringdatierungen eine lückenlose Jahrringchronologie von der Gegenwart bis in die Vergangenheit erforderlich sei. Dank globaler Ankerpunkte und der intensiven Verknüpfung von Jahrringen mit Radiokarbondatierungen erleben wir derzeit eine Revolution in der absoluten Datierungsmethodik.

More than 60 international media outlets reported on an article in *Nature Communications* by the EXPLO research group. A team led by the principal author, Andrej Maczkowski, published the world's first absolute dating of a 303-year-long floating chronology (end year: 5140 BC) using cosmic radiation. One of these events was precisely dated to the year 5259 BC through continuous tree-ring chronologies from Ireland, Siberia, and North America. This new technology overturns the previous dogma that absolute tree-ring dating requires an unbroken chronology from the present day to the period being dated. Thanks to global anchor points and the intensive combination of tree rings and radiocarbon dating, we are currently witnessing a revolution in absolute dating methodology.

The 3 Dimensions of Digitalised Archaeology. State-of-the-Art, Data Management and Current Challenges in Archaeological 3D-Documentation

Marco Hostettler, Anja Buhlke, Clara Drummer, Lea Emmenegger, Johannes Reich, Corinne Stäheli (Herausgebende/editors).

Springer Cham, 2024: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-53032-6>

Dieses Open-Access-Buch bietet einen Überblick über 3D-Dokumentationsverfahren, um praktische Ansätze und Bereiche für zukünftige Entwicklungen aufzuzeigen. Anhand von Fallstudien und Best Practices bietet es Einblicke und Arbeitsabläufe für die 3D-Archäologie und die Erhaltung des kulturellen Erbes. Dieses Buch richtet sich an Forschende in den Bereichen Archäologie, Denkmalpflege und digitale Geisteswissenschaften und dient als praktischer Leitfaden.

This open access book provides an overview of 3D documentation practices to highlight practical approaches and areas for future development. Using case studies and best practices, it provides insights and workflows for 3D archaeology and cultural heritage preservation. This book is aimed at researchers in the fields of archaeology, heritage conservation and digital humanities and serves as a practical guide.

Setareh Ebrahimiabareghi

Das Projekt «Die Entwicklung früher urbaner Siedlungsstrukturen: Eine Studie über den Einfluss klimabedingter Veränderungen, Wasserverfügbarkeit und Wassermanagements im östlichen Iran» untersucht, wie Umweltfaktoren, insbesondere Wasserressourcen, die Entwicklung und Verteilung von Siedlungen während der Chalcolithischen und Bronzezeit beeinflussten. Durch die Untersuchung der komplexen Beziehung zwischen Klimaänderungen, Wassermanagementstrategien und menschlichen Aktivitäten in dieser trockenen Region zielt die Forschung darauf ab, unser Verständnis der frühen Urbanisierung zu vertiefen. Dieses Projekt wird von Setareh Ebrahimiabareghi durchgeführt und durch Mittel der Gerda Henkel-Stiftung unterstützt.

GERDA HENKEL STIFTUNG

The project «The Development of Early Urban Settlement Structures: A Study on the Influence of Climate-Induced Changes, Water Availability, and Water Management in Eastern Iran» investigates how environmental factors, particularly water resources, shaped the development and distribution of settlements during the Chalcolithic and Bronze Age. By examining the intricate relationship between climate changes, water management strategies, and human activities in this arid region, the research seeks to enhance our understanding of early urbanization. This project is conducted by Setareh Ebrahimiabareghi and is supported through funding provided by the Gerda Henkel Foundation

students@iaw

Giulia Di Giamberardino

Giulia Di Giamberardino wird Oktober–Dezember 2024 an der Universität Bern studieren, um ihre Masterarbeit zu schreiben, die sich mit der Rekonstruktion der Höhenlage von Pfahlbauten in Italien und in den Alpen vom frühen Neolithikum bis zur frühen Eisenzeit (ca. 5800–700 v. Chr.) befasst. Die insgesamt 296 betrachteten Kontexte decken ein Gebiet ab, das sich von Süditalien bis zu den Alpen erstreckt; nur 24 von ihnen wurden 2011 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes der Pfahlbauten aufgenommen.

Ziel der Arbeit ist es, einen vollständigen Katalog aller italienischen Feuchtgebietskontexte zu erstellen. Auf der Grundlage der bisher veröffentlichten Daten und der Weitergabe von Daten durch das Team der UNESCO-Stätte Lucone di Polpenazze wird eine versuchsweise Rekonstruktion der Erhebungen unter Anwendung technischer Strukturberechnungen in den Kontexten mit besserer Datenlage erfolgen. Der Vergleich mit schweizerischen Kontexten ist angesichts der Menge an bekannten und publizierten Daten, auch zum Thema der baulichen Rekonstruktion, von grosser Bedeutung.

Giulia Di Giamberardino will be at Bern University from October–December 2024, studying for her master thesis, which focuses on reconstructing the elevation of pile dwellings in Italy and across the Alps from the Early Neolithic to the Early Iron Age (circa 5800–700 BCE). The contexts considered, totaling 296, cover an area extending from Southern Italy to the Alps; only 24 of them have been recorded in the UNESCO World Heritage List of Pile Dwellings in 2011. The aim of the thesis is to compile a complete catalog of all the Italian wetland contexts. Based on the data published so far and the sharing of data by the UNESCO site team of Lucone di Polpenazze, there will be a tentative reconstruction of the elevations applying technical structural calculations to the contexts with a better dataset. The comparison with Swiss contexts is highly relevant, given the amount of well-known and published data, including some on the topic of structural reconstruction.

AutoCAD-Ausarbeitung von Struktur 1 und Struktur 2 von Fiavé 1- Level VI.

AutoCAD elaboration of Structure 1 and Structure 2 of Fiavé 1- Level VI. Image: Giulia Di Giamberardino.